

ЛЕКСИК ИНТЕРФЕРЕНТ ЎЗЛАШМАЛАР

Зокирова Соҳиба Мукҳторалиевна
Филология фанлари бўйича, PhD,
Фарғона давлат университети.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7302909>

Семантик жиҳатдан фарқланишга эга бўлган конгруэнт сўзлар янги сўзларнинг ўзлаштирилишига олиб келиши мумкин. Масалан, ўзбек тилидаги *интеллигенция* – 1) 'фан, техника, маданият соҳасида махсус билимга эга бўлган, маълумотли, бирор касб бўйича ақлий меҳнат билан машғул кишилардан иборат ижтимоий гуруҳ, ижтимоий қатлам'; 2) 'шу гуруҳ (қатлам)га мансуб кишилар: зиёлилар'; эҳтимол рус тилидаги *интеллигенция* – 1) 'ақлий меҳнат билан шуғулланувчи шахслар ижтимоий гуруҳи'; 2) 'ақлий меҳнат қиладиган шахс' (СРЯ-204) ва инглиз тилидаги *intelligence* – 1) 'ақл, идрок, заковат; ақлий қобилият'; 2) 'ахборот, махфий маълумот'; 3) 'разведка, разведка хизмати' сўзлари таъсирида ривожланган. Интеллигенция сўзи лотин тилидаги *intellegere* ('1) тушуниш, 2) фарқлаш, аниқламоқ') феълидан олинган бўлиб, бу сўз ҳам ўз навбатида *intellegentia* – 'ақл, идрок, тушуниш', сўзига бориб тақалади.

Янги сўзлар ҳам омонимлар таъсирида ҳосил бўлиб, юқорида айтиб ўтилганидек, муҳим интерферент потенциал – валентликка эга бўлиши мумкин бўлган қисман конгруэнтларни ҳосил қилади. Омонимлар орасидаги ассиметрияни тенглаштиришга мойиллик оқибатида интерференция натижасида латент жой фаоллашади ва қиёсланаётган тиллардан бирида йўқ бўлган сўз – омоним ўзлашади, натижада конгруэнтлик юзага келади. Шундай қилиб, конгруэнтлик нафақат ўзлашмалар натижаси, балки лексик ўзлашмага ҳисса қўшувчи манба ҳамдир.

Мисол учун, ўзбек тилидаги *ангина* – 'танглай муртак безларининг яллиғланиши билан кечадиган ўткир юқумли касаллик' рус тилидаги *ангина*¹ – 1) 'фарин ва танглай бодомчаларининг яллиғланиши билан характерланадиган ўткир юқумли касаллик'; 2) 'бу касаллик эпидемияси' (СРЯ-24) сўзи таъсирида келиб чиққан. Рус тилидаги эскирган *ангина*² сўзи 'юрак артерияси билан боғлиқ бўлган, юрак ва кўкрак ортидаги қаттиқ оғриқ билан бирга кечадиган юрак ишемик касалликларидан бири, стенокардия' (СРЯ-24) сўзи бошқа Европа тилларидаги конгруэнт бўлган худди шу маънодаги сўз таъсирида юзага келган бўлиши мумкин. Масалан, инглиз тилида *angina* (мед.) 'стенокардия'. Бу ҳар икки интернационал сўзларнинг маъноси лотин тилидаги *angina* 'бўғилиш'га бориб тақалади. Интерферент ўзлашмалар орасида дунёнинг кўплаб тилларида кенг

тарқалган юнон-лотин тилларидан келиб чиққан илмий-техник атамалар – байналмилал сўзлар гуруҳи ажралиб туради. Шаклий ва семантик муносабатлар нуқтаи назаридан улар ҳар хил. Бу категорияда тиллараро синонимларни, шунингдек, тиллараро квазисинонимларни, тиллараро паронимларни кўришимиз мумкин. Байналмилал сўзлар ифода томонидан ўхшаш, лекин семантик томонидан фарқ қилади (квази-интернационализмлар ёки псевдо-интернационализмлар деб аталади), алоҳида кўриб чиқишни талаб қилади. Моҳиятан улар семантик жиҳатдан фарқланувчи конгруэнт ва қисман конгруэнт сўзларга тўғри келади.

Байналмилал (конгруэнт) сўзлар таъсири остида интерферент ўзлашмалар глобализация ва стандартлаштириш натижасида илмий-техник, ижтимоий ва сиёсий терминология соҳасида кенг тарқалган. Мисол учун, инглиз тилининг бошқа тилларга таъсири ортиб бориши билан боғлиқ: *contact* сўзи 1) 'контакт, боғланиш'; 2) 'алоқа, контакт'; 3) 'тушуниш'; 4) 'ишда ўзаро алоқада бўлиш; иш юзасидан боғланиш'; ўзбек тилининг изоҳли луғатида *контакт* сўзининг 1 (техник) 'электр занжирида икки ўтказгичнинг бир-бирига тегиши, бирикиши, шунингдек, шу бириккан жой; умуман, икки жисмнинг бир-бирига тегиши ва тегиб турган, туташган жойи', 2) 'бевосита алоқа, боғланиш' маънолари берилган. Инглиз тилидан фарқли равишда бу сўзнинг ўзбек тилида икки маъноси мавжуд.

Аксарият байналмилал сўзлар илмий-техника тараққиёти ва ижтимоий-иқтисодий муносабатларнинг ривожланиши натижасида янги маъно касб этади. Сўнгги ўн йилликлар дунё тилларида инглиз тилидан ўтган байналмилал лексиканинг катта қатлами пайдо бўлиши билан ажралиб туради. Иқтисодиёт, сиёсат, спорт, компьютер технологиялари ва илм-фан доирасида *аудитор* (auditor), *бартер* (barter), *брокер* (broker), *саммит* (sammit), *брифинг* (brifing), *конгресс* (kongress), *симпозиум* (simpozium), *парламент* (parlament), *спикер* (spiker), *принтер* (printer), *сканер* (skaner), *е-майл* (E-meyl), *ноутбук* (noutbuk), *айпи адрес* (IP adres) сингари сўзлар ўзлашди. Когнат сўзлар маъноларининг турли хил тиллар асосида ҳар хил ривожланиши келажакда ушбу бўлимда келтирилган мисоллар бўйича кўриб чиқилган интерферент ўзлашмаларни келтириб чиқариши мумкин бўлган конгруэнтликларнинг пайдо бўлишига олиб келади.

Кўпинча, интерферент калькаш қисман транссемантизация билан боғлиқ бўлиб, полесемантик сўзлар тўлиқ ўзлаштирилмаса, масалан, дастлаб полисемантик сўз донор тилда мавжуд бўлган маънолардан фақат биттаси билан моносемант сифатида ўзлаштирилади, қолган семалар

кейинчалик қабул қилувчи тилга кириб боради. Мисол учун, ўзбек тилидаги *хет-трик* сўзи 'ҳар қандай дарвозага 3 марта зарба уриш' маъносини беради. Инглиз тилидаги *hat trick* (1) 'шляпа билан фокус ўтказиш' (шляпа ичидан ленталар ёки қуёнлар чиқарилади); 2) 'хет-трик (бир ўйинда бир ўйинчи томонидан урилган учта гол)'; 3) 'бир спортчи ёки жамоанинг уч хил мусобақада биринчи ўринни эгаллаши – илгари бу ютуқ учун спортчи ўз клубининг шляпаси билан тақдирланган') сўзидан олинган бўлиб, олдинга 'бир ўйинда бир ўйинчи томонидан урилган учта гол' маъноси ўзлаштирилди. Бу ерда қисман транссемантизация натижасида семалар сони камайган.